

I FTEI

I FÓRUM DE TRANSFORMAÇÃO EDUCACIONAL E INCLUSÃO

Educação que transforma, inclusão que constrói futuros

25 e 26 de julho de 2025

PERCEPÇÕES DOCENTES SOBRE A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA NA CRECHE

Lais Ribeiro Soler Bomfim¹

¹Mestrado em Educação – Universidade Estadual Paulista - UNESP, lairsoler@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.16915487

Resumo

Este artigo consiste em um estudo qualitativo de caráter exploratório, que objetiva investigar a importância da música na creche, através da análise de percepções docentes sobre este tema. Após breve discussão sobre a creche, etapa da educação infantil no Brasil, são apresentadas questões conceituais sobre a música, além de questões sobre o desenvolvimento musical de bebês e crianças pequenas, de 0 a 3 anos, bem como a contextualização da música nesta etapa da educação básica. São apresentados ainda os resultados da aplicação de questionários abertos com seis professores atuantes nesta etapa da Educação Infantil em escolas públicas da rede municipal de Pelotas, Rio Grande do Sul. Através desta análise, foi possível verificar a importância atribuída à música na creche, para garantia de que haja a intencionalidade pedagógica em sua presença no cotidiano escolar.

Palavras-chaves: Creche; Percepções docentes; Educação Musical.

1. INTRODUÇÃO

Eram cerca de treze crianças, entre dois e três anos, reunidas em torno de uma caixa, que a professora titular daquela turma chamava de “Caixinha de música”. Com o formato de um cubo, tinha seu exterior muito enfeitado, e continha em seu interior objetos diversos que, ao serem retirados pelas crianças, remetiam a canções populares da cultura infantil. Os pequenos alternavam-se para retirar os objetos, ansiosos pela chegada da sua vez. A cada retirada, uma música diferente era conduzida pelas professoras, que eram acompanhadas por palmas, pelas palavras já conquistadas do repertório falado de cada um, por sorrisos, por gestos e danças inventados. Logo, as crianças passaram a reproduzi-las de sua própria maneira, para além daquela atividade, enquanto brincavam livremente, ora sentadas no pátio, ora na merenda e até mesmo antes da chamada “hora do soninho”. Enredos tratados naquelas canções, como O Sapo Cururu, a Borboletinha, o Boi da Cara Preta, ganhavam então forma na imaginação dos pequenos, embalando e entrelaçando-se aos pequenos enredos construídos em seu cotidiano.

Este relato de uma situação que presenciei em uma escola de educação infantil me provocou a refletir sobre as relações que as crianças estabelecem com a música desde a mais tenra idade e como esta vai preenchendo e se tornando presente em todos os espaços do cotidiano da escola. Ali, percebi como as palmas, os movimentos, as palavras e brincadeiras criados a partir daquelas canções se tornavam uma forma de expressão das crianças, que encontravam através da música uma nova maneira de se relacionarem com o seu entorno e as pessoas que a ele pertenciam, construindo assim sua própria linguagem musical. Esta construção era estimulada pelas professoras que, apresentando de forma lúdica canções pertencentes à cultura infantil brasileira, forneciam aos pequenos instrumentos para a construção desta linguagem.

Esta pequena vivência ilustra como a música está presente em todos os espaços do cotidiano que cercam o bebê e a criança pequena, e se torna uma argumento em si mesmo da defesa de que a escola deve assegurar a ampliação e a sistematização do fazer musical da criança, bem como do repertório de sons e músicas pertencentes à sua cultura. Quando a música é entendida como uma forma de expressão e interação do ser humano com o seu meio social, ela contribui para a promoção do desenvolvimento integral da criança, o que justifica por si só a importância de sua presença na Educação Infantil (BRASIL, 1998, p.45).

Desta forma, perceber a compreensão que os professores unidocentes atuantes nesta etapa da Educação Infantil possuem sobre a música e a forma de atribuir-lhe intencionalidade

pedagógica na organização do cotidiano escolar das crianças é uma forma de refletir sobre como a educação estética dos bebês e crianças pequenas está sendo desenvolvida, a partir do trabalho com a linguagem musical.

2. METODOLOGIA

Este estudo qualitativo será realizado através de pesquisa exploratória, modalidade que tem “como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias” (GIL, 2008, p. 27), proporcionando uma abordagem geral, “de tipo aproximativo, acerca de determinado fato” (GIL, 2008, p. 27). Após breve discussão sobre a creche, etapa da educação infantil no Brasil, a música será abordada inicialmente através de apontamentos conceituais, seguidos por questões relativas ao desenvolvimento musical infantil de bebês e crianças pequenas e a contextualização de como a música se insere na educação das crianças desta faixa etária (0 a 3 anos).

Por fim, a importância da música na creche será discutida através da análise das percepções manifestadas por seis professoras atuantes nesta etapa da Educação Infantil em escolas públicas da rede municipal de Pelotas, Rio Grande do Sul, que se manifestaram na aplicação de questionários abertos. Optou-se pelo uso de questionários abertos pois seu formato permite ao respondente não ter de “enquadrar sua percepção em alternativas preestabelecidas” (GIL, 1999, p. 131).

Nesta perspectiva, entende-se o questionário como

a técnica de investigação composta por um conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o propósito de obter informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, aspirações, temores, comportamento presente ou passado, etc. (GIL, 2008, p. 122)

Tendo sido acordado a não revelação de seus nomes, bem como do local de aplicação, optou-se por denominar as participantes desta pesquisa pelas seis primeiras notas musicais, sendo elas DÓ, RÉ, MI, FÁ, SOL e LÁ. Por fim, suas percepções são analisadas através da revisão bibliográfica realizada em livros, artigos e teses publicadas sobre esta temática, bem como em documentos oficiais que referenciam a Educação Infantil no Brasil.

3. A EDUCAÇÃO FORMAL DO BEBÊ E DA CRIANÇA PEQUENA: A CRECHE

A expansão do atendimento institucionalizado à primeira infância, não só no Brasil, tem ocorrido

de forma crescente nas últimas décadas, acompanhando a intensificação da urbanização, a participação da mulher no mercado de trabalho e as mudanças na organização e estrutura das famílias. Por outro lado, a sociedade está mais consciente da importância das experiências na primeira infância, o que motiva demandas por uma educação institucional para crianças de zero a seis anos. (BRASIL, 1998, p. 11)

Esta conscientização da sociedade civil e dos órgãos governamentais ocasionou um movimento que permitiu que o atendimento desta faixa etária fosse reconhecido pela Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1998, p. 11), que define em seu artigo 208, inciso IV: “a Educação Infantil, creche e pré-escola, se configura como um dever do Estado, às crianças de até cinco anos de idade” (BRASIL, 1988).

Porém, é na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, a reprodução da “Seção II – Da Educação Infantil” que é estabelecida oficialmente a finalidade da Educação Infantil, bem como a formalização da educação para crianças de 0 a 3 anos:

Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.

Art. 30. A educação infantil será oferecida em:

I – creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade;

II – pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.

4 A MÚSICA: ENTRE SONS E SILÊNCIO

E nos mais diversos espaços e contextos, como a escola, que entre sons e silêncios combinados a música vai se desenhando, preenchendo os entornos em volta de cada um, auxiliando a tecer as relações que são tecidas diariamente e se tornando parte do repertório singular dos ali presentes. Assim, ganha novos tons a partir de cada vivência, cultura e experiência.

No “Referencial Curricular para a Educação Infantil”, a música é apresentada como uma forma de linguagem humana, capaz de expressar pela combinação harmônica de sons e silêncios sensações, sentimentos e pensamentos (BRASIL, 1998, p. 45). FRANÇA (2013, p. 13), complementa ainda que os sons, quando “imbuídos de significado, tornam-se música. Motivos tornam-se música. Motivos, gestos, temas, melodias, passagens e movimentos inteiros assumem sentidos, sugerem ideias, provocam associações, evocam memórias”.

Por sua vez, a educadora musical Teca Alencar de Brito entende a música como a linguagem onde os signos sonoros e o silêncio são organizados no *continuum* espaço temporal

de forma intencional, onde a “passagem do sonoro ao musical se dá pelo relacionamento entre sons (e seus parâmetros) e silêncios” (BRITO, 2003, p. 26).

Desta forma,

se, quando a criança ouve música, a bailarina se põe a dançar, o menino a correr, a borboleta a voar, isso é atributo pessoal e intransferível da sua vida interior que se manifesta. É o encontro de estruturas sonoras relacionadas entre si e, ao mesmo tempo, com seu repertório simbólico particular. (FRANÇA, 2014, p. 15).

Assim, esta linguagem vai sendo desenhada, compreendida, definida e sonorizada de várias formas, “em cada época e cultura, em sintonia com o modo de pensar, com os valores e as concepções estéticas vigentes” (BRITO, 2003, p. 25).

5 O BEBÊ, A CRIANÇA PEQUENA E A MÚSICA: O DESENVOLVIMENTO MUSICAL INFANTIL

Dentre as diferentes definições sobre o desenvolvimento musical, alguns teóricos o compreendem como as mudanças ocorridas no fazer musical de bebês, crianças e adolescentes “pela exposição cotidiana aos sons e à música da cultura da qual fazem parte” (ILARI, 2013, p. 45). Alguns ainda apresentam este conceito como as transformações que acontecem no fazer musical em razão da educação formal; além da concepção de que estas mudanças são decorrentes do aprimoramento de habilidades musicais específicas (ILARI, 2013, p. 45). Apesar de suas divergências teóricas, estas concepções têm em comum “a ideia de transformações que ocorrem no fazer musical no decorrer do tempo” (ILARI, 2013, p. 25).

Sobre as transformações no fazer musical dos bebês e das crianças pequenas, Brito (2003) defende que estas ocorrem pela interação com o ambiente sonoro e musical que os envolve e que todo este processo ocorre de maneira intuitiva e espontânea. Esta comunicação “sonoro-musical favorece o desenvolvimento afetivo e cognitivo, bem como a criação de vínculos fortes tanto com os adultos quanto com a música” (BRITO, 2003, p. 35).

Dialogando com a concepção defendida por Brito (2003), Sloboda afirma que

a habilidade musical é adquirida através da interação com um meio musical. Consiste na execução de alguma ação cultural específica em relação aos sons musicais. Entretanto, a habilidade musical é construída sobre uma base de competências e tendências inatas. Todo desenvolvimento humano envolve alguma forma de construção a partir daquilo que é presente (2008, p. 257).

Nesta perspectiva, é possível analisar o desenvolvimento musical a partir das postulações piagetianas, o que permite a compreensão das atividades musicais que podem ser encontradas em cada idade, dadas as “capacidades cognitivas gerais que esses tipos de atividades requerem” (SLOBODA, 2008, p. 257).

Uma das teorias do desenvolvimento musical baseada nas postulações de Jean Piaget é a do pesquisador francês Jean François Delalande. Assim como Piaget, Delalande define estágios do desenvolvimento musical, e denomina o primeiro como condutas de Exploração, que estaria relacionado ao estágio piagetiano sensório-motor e condiz às produções dos bebês e das crianças pequenas (BRITO, 2003, p. 38). Brito (2003) destaca que, para este pesquisador, nos primeiros meses de vida, as atividades baseiam-se na exploração de objetos que produzem ruídos, e que estas se tornam mais elaboradas aos oito meses, quando a “modificação de gestos introduz variações do resultado sonoro” (BRITO, 2003, p. 38).

Quanto às produções sonoras das crianças pequenas, Delalande entende que a atividade baseia-se na repetição, sendo que “uma vez que há repetição de um gesto sensivelmente idêntico num mesmo corpo sonoro, não é tanto sobre o objeto material que se faz a exploração, mas sobre a descoberta sonora” (BRITO, 2003, p. 38).

Brito, baseando-se nas postulações de Delalande, entende que a exploração sonora do bebê e da criança pequena se dá pelo manuseio dos “materiais sonoros que tem em mãos, com a exploração dos sons vocais com o que se entretém por longos períodos” (2003, p. 43). Assim, as crianças de até dois ou três anos produzem, à sua maneira, música sintonizada, sendo capazes de “variar a velocidade, a intensidade, explorar e realizar sons de diferentes alturas, diferentes durações, sem a orientação de um pulso regular” (BRITO, 2003, p. 43).

Por sua vez, sobre as transformações ocorridas no fazer musical dos bebês, Ilari destaca que a curiosidade por fontes sonoras variadas já é algo natural logo após o período intrauterino. No terceiro dia de vida, os bebês são capazes de reconhecer a voz materna, som que demonstra preferência ao longo de seu primeiro ano (ILARI, 2013, p.35). “Lecanuet et al (1995), averiguou aspectos da capacidade auditiva dos bebês no que se refere à altura (sons graves e agudos), e concluiu que, após seu nascimento, ‘passam a ouvir melhor os sons agudos aos graves, habilidade que perdura por quase toda a infância’” (ILARI, 2013, p. 36).

Ainda sobre os bebês, a autora defende que estes já são capazes de ouvir ritmos contrastantes, associando-os com as diferentes atividades realizadas no cotidiano (ILARI, 2013, p. 37), e que estes ritmos também podem servir para regular a atenção, o comportamento e o humor dos bebês (2013, p.38). A apresentação destas constatações de pesquisas experimentais demonstra que, ao contrário da crença dos bebês “vindo ao mundo como uma tabula rasa, os bebês são ouvintes sofisticados desde a mais tenra idade” (ILARI, 2002, p.88). Possuem, desta forma, uma predisposição para processar certos sons musicais, habilidades estas que vão se modificando conforme se dá a exposição musical, a aculturação, e o desenvolvimento infantil (ILARI, 2002, p. 88).

Moog (1976) observou, ao realizar testes com sons musicais e não-musicais, com cerca de 500 crianças entre três meses e cinco anos, que os bebês de seis meses “tipicamente param o que estão fazendo e se voltam em direção à fonte sonora com expressões faciais de surpresa, permanecendo, inicialmente, imóveis e atentas e, mais tarde, olhando para suas mães sorrindo” (SLOBODA, 2008, p. 257)

Nos primeiros anos de vida da criança, conforme observado por Davidson (1994), “cantar partes de canções é característica do desenvolvimento da voz cantada. As crianças vão cantando-as por partes até aprenderem a canção inteira, e podem inventar palavras para ‘substituir aquelas que elas não sabem’ ” (ILARI, 2013, p. 38). Parizzi (2006), por sua vez, comprovou que “ainda bebês, muitas crianças ainda brincam com os sons que inventam. Mais tarde, criam finais para melodias conhecidas e chegam a inventar suas próprias canções” (PARIZZI, 2006 apud ILARI, 2013, p. 38-39).

Sloboda (2008) defende ainda que, dentre os resultados do estudo realizado por Moog (1976), foi observado que, dentre os bebês, quase todos eles respondiam com algum tipo de movimento corporal a alguns dos testes realizados (SLOBODA, 2008, p. 258). Moog observou que é por volta dos dezoito meses que aparecem os primeiros indícios do surgimento do canto espontâneo (SLOBODA, 2008, p. 259) e que, entre dois e três anos, as canções espontâneas “tornam-se mais longas e começam a exibir maiores sinais de organização interna”(SLOBODA, 2008, p. 259).

Ainda abordando o estudo realizado por Moog (1976), Sloboda cita o marco que acontece aos dois anos e meio, quando a criança parece ter assimilado de uma forma geral que “a música se constrói a partir de um pequeno conjunto fixo de intervalos de altura, e de que a repetição de padrões intervalares e rítmicos é um de seus alicerces” (SLOBODA, 2008, p. 270). É ainda por volta desta idade que as crianças tentam imitar partes das canções que escutam em seu entorno, sendo as letras “o primeiro aspecto da canção que as crianças imitam – não as letras completas, mas alguns trechos particularmente salientes ou muito repetidos” (SLOBODA, 2008, p. 270).

As constatações citadas sobre o desenvolvimento musical de bebês e crianças pequenas confirmam que estes

são músicos competentes, que ouvem, memorizam, cantam, dançam, se divertem (também se aborrecem) com as músicas que aprendem com os adultos. São os pais e os cuidadores que propiciam as ferramentas para que a criança pequena se desenvolva musicalmente (ILARI, 2013, p. 40).

6 A MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO

O Referencial Nacional Curricular da Educação Infantil apresenta que a música, ao longo da história da educação infantil, assistiu a vários objetivos, alguns destes “alheios às questões próprias dessa linguagem”. Por vezes, vem sendo utilizada como ferramenta que visa a diferentes

propósitos, como a formação de hábitos, atitudes e comportamentos. Outra prática corrente tem sido o uso das bandinhas rítmicas para o desenvolvimento motor, da audição, e do domínio rítmico. [...] Isso reforça o aspecto mecânico e a imitação, deixando pouco ou nenhum espaço às atividades de criação ou às questões ligadas à percepção e conhecimento das possibilidades e qualidades expressivas dos sons” (BRASIL, 1998, p. 47).

Por mais que estas perspectivas estejam em processo de reanálise e discussão sob a influência de novas pesquisas e teorias pedagógicas, em especial na Educação Infantil, ainda há a dificuldade da integração da linguagem musical ao contexto educacional (BRASIL, 1998, p. 47). “É comum detectar a existência de certa defasagem entre o trabalho realizado na área de música e aquele efetivado nas demais áreas do conhecimento” (BRITO, 2003, p. 51-52)

Brito afirma que

o trabalho realizado na área de música reflete problemas que somam à ausência de profissionais especializados a pouca (ou nenhuma) formação musical dos educadores responsáveis pela educação infantil, consequência de um sistema educacional que se descuidou quase por completo na educação estética de muitas gerações” (2003, p. 52)

Esta perspectiva vem sendo alterada devido às contribuições das teorias cognitivas, que têm ampliado as pesquisas sobre o pensamento e a ação musical, o que pode “orientar os educadores e gerar contextos significativos de ensino-aprendizagem, que respeitem o modo de perceber, sentir e pensar de bebês e crianças” (BRITO, 2003, p. 53).

De acordo com o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil, a música enquanto componente teórico deve respeitar a estrutura e as características próprias desta linguagem, que pode ser considerada como

- produção - centrada na experimentação e na imitação, tendo como produtos musicais a interpretação, a improvisação e a composição;
- apreciação - percepção tanto dos sons e silêncios quanto das estruturas e organizações musicais, buscando desenvolver, por meio do prazer da escuta, a capacidade de observação, análise e reconhecimento;
- reflexão - sobre questões referentes à organização, criação, produtos e produtores musicais. (BRASIL, 1998, p.48)

Tendo em vista esta perspectiva, o trabalho da linguagem musical com crianças de zero a três anos deve pautar-se com o objetivo do desenvolvimento das seguintes capacidades:

- ouvir, perceber e discriminar eventos sonoros diversos, fontes sonoras e produções musicais.
- brincar com a música, imitar, inventar e reproduzir criações musicais. (BRASIL, 1998, p. 55)

7. A MÚSICA NA CRECHE: PERCEPÇÕES DOCENTES

A partir da contextualização da creche, da música propriamente dita, do desenvolvimento musical infantil, pensado especificamente sobre o bebê e a criança pequena e, por fim, de como é recomendada sua inserção nos espaços destinados à educação desta faixa etária, surge o questionamento sobre como o professor, responsável por atribuir-lhe intencionalidade pedagógica e torná-la presente no cotidiano da escola, percebe a importância da música.

Com o objetivo de refletir sobre esta percepção, foram entrevistados seis professores da Educação Infantil em escolas públicas da rede municipal de Pelotas, Rio Grande do Sul, sendo todos atuantes com crianças da faixa etária de 0 a 3 anos. A experiência como docente em sala de aula destes profissionais varia entre três e catorze anos, sendo o trabalho com esta faixa específica entre 1 e 12 anos.

Na questão que objetivou averiguar a existência de um professor especialista que ministrasse aulas de música na escola em que atuam, apenas um relatou este trabalho especializado. Ainda sim, a professora MI indicou seu desejo de que isto fosse realizado, ao dizer: “Infelizmente não existe, o que é uma grande falta”. Esta afirmação pode ser interpretada como a sua compreensão de que um especialista, aliado ao trabalho já desenvolvido pela unidocente, poderia ampliar as diversas possibilidades do fazer musical das crianças.

As professoras afirmaram utilizar de formas distintas a música em suas aulas, apresentando diferentes concepções do emprego da linguagem musical na Educação Infantil. As professoras FÁ e SOL demonstraram o uso da música como suporte para atingir outros fins, ao afirmarem, respectivamente, que era utilizada “para atividades diárias” e “em momentos de rodas, alimentação e em alguns momentos que as crianças querem”. Nesta concepção, ainda fortemente presente na Educação Infantil, o uso de canções é realizado para a formação de hábitos, rotinas e atitudes, que são muitas vezes acompanhadas de gestos mecânicos e repetitivos.

Por sua vez, as professoras DÓ e MI relatam a prática musical também através da manipulação de instrumentos. DÓ diz utilizar-se da música “com instrumentos feitos de sucata”; já MI, que “os alunos experimentam alguns instrumentos”. Sobre esta prática, ROMANELLI afirma que a manipulação de instrumentos e a exploração da sonoridade de materiais diversos permitem às crianças a exploração do mundo sonoro, privilegiando sua aprendizagem musical (2014, p.68), pois

De um lado, ela compreende melhor os fenômenos acústicos com os quais a música é feita, como por exemplo, soprar no gargalo de uma garrafa e se apropriar do princípio acústico que permite o funcionamento de uma flauta transversal. Por outro lado, é por meio da exploração de objetos sonoros (SCHAEFFER, 1966) que as crianças reconhecem e estabelecem comparações entre os parâmetros do som: altura, intensidade, duração e timbre (ROMANELLI, 2014, p. 68).

Pensando sobre as crianças pequenas, uma rica possibilidade é apontada pela professora DÓ, com a construção de instrumentos musicais (“instrumentos de sucata”) e/ou objetos sonoros. Brito destaca as oportunidades criadas através desta atividade, que considera capaz de “despertar a curiosidade e o interesse das crianças”, além de proporcionar um relacionamento mais íntimo e integrado com a música (2003, p. 69).

Três das educadoras também apontaram a presença do canto em suas práticas, como MI, ao afirmar “cantamos, brincamos, reunindo ‘canto’, ritmo e coordenação motora, noções de intensidade, histórias musicadas”. Conforme tratado anteriormente neste artigo sobre o desenvolvimento musical infantil, é através da voz que se dá as primeiras experiências musicais das crianças. Reitera Romanelli que

O canto é tão importante no desenvolvimento musical que devemos cantar para e com as crianças. No primeiro caso, cantar para elas é a oportunidade de reforçar o canto como forma de expressão humana, além de fortalecer os laços afetivos essenciais ao processo educacional. Cantar com elas é dar-lhes a oportunidade da prática musical, instância essencial sem a qual não há aprendizagem musical (ROMANELLI, 2014, p. 67).

Podemos perceber também a presença de elementos do repertório da cultura infantil, especialmente na fala da professora DÓ que, ao afirmar “cantando músicas e cantigas de roda infantis”, demonstra fazer uso de jogos e elementos musicais em suas práticas. Estes elementos, transmitidos pela tradição oral, são expressão da infância, e envolvem o gesto, o movimento, o canto, a dança e o faz de conta (BRASIL, 1998, p. 71). Esses chamados “jogos e brinquedos musicais da cultura infantil incluem os acalantos (cantigas de ninar); as parlendas (os brincos, as mnemônicas e as parlendas propriamente ditas); as rondas (canções de roda); as adivinhas; os contos; os romances, etc.” (BRASIL, 1998, p. 71).

O trabalho com a percepção musical também foi apontado, como é possível perceber a partir dos relatos sobre a prática utilizada em sala de aula pela professora RÉ, ao dizer que esta se dava também com “vídeos e músicas em rádio”, bem como de SOL, “alguns momentos que as crianças querem”. O Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil orienta que a percepção musical para os bebês e as crianças pequenas deve ser integrada de forma intencional às atividades pedagógicas, com cuidado à valorização do silêncio no cotidiano. Para tal, é necessário a organização de um repertório que “pode contar com obras

da música erudita, da música popular, do cancionero infantil, da música regional etc.” (BRASIL, 1998, p. 64).

Sobre este repertório, Brito ainda atenta que ele

deve privilegiar a adequação da melodia, do ritmo, da letra e da extensão vocal, ou seja, a tessitura. É aconselhável aproveitar as contribuições que as próprias crianças trazem, o que não significa trabalhar apenas com as músicas veiculadas pela mídia (2003, p.94).

Ainda sobre esta questão, é necessário apontar novamente a fala de MI, desta vez ressaltando o entendimento do fazer musical pela ludicidade que demonstra: “Sempre a música, para mim, é para aprender e se divertir. Os alunos experimentam alguns instrumentos, cantamos, brincamos, reunindo ‘canto’, ritmo e coordenação motora, noções de intensidade, histórias musicadas”. Em especial para esta faixa etária, é necessário musicar brincando e brincar musicando, tendo em vista que “o caráter lúdico deve sempre se fazer presente, tomando como princípio que a ludicidade é uma instância privilegiada de aprendizagem” (ROMANELLI, 2014, p. 68).

Além disso, é necessária a compreensão de que

ao fazer música brincando, as crianças participam da experiência sonora num tempo de conexões significativas entre os acontecimentos, suspendendo o automatismo das ações para entrar em relação com o som, matéria-prima que provoca movimento apreendido pelo ouvido. Tal experiência sonora requer interrupção, cultiva a escuta, mobiliza o corpo. Nessa ação, as crianças vivem as resistências das materialidades sonoras impostas ou expostas cotidianamente (LINO, 2010, p. 82).

Outra questão feita às professoras foi a de como percebiam a influência da música em seus alunos, uma vez que afirmavam utilizar da música em suas práticas. A professora RÉ relatou perceber esta influência dizendo “acalma-os”, enquanto LA afirmou: “os alunos são bastante receptivos, à partir da utilização da música de maneira rotineira é possível que percebam características de cada ato ou situação, preparam-se para as vivências cotidianas bem como acalmam-se e organizam-se”. A partir destas falas, pode-se levantar a reflexão sobre a dualidade encontrada neste objetivo muitas vezes apontado quando se relaciona a música e a educação infantil. ROMANELLI atenta sobre este senso comum estabelecido, ao afirmar que

o docente que trabalha com crianças deve sempre se perguntar se o objetivo de acalmar as crianças é para o desenvolvimento delas ou para seu próprio conforto. Deve-se diferenciar uma criança apática de uma criança que foca sua atenção e por isso está quieta. [...] Bem diferente de uma situação de apatia, a criança que foca sua atenção, geralmente está calma e desenvolve a capacidade de se concentrar, habilidade essencial para lidar com atividades que exigem um maior engajamento intelectual. Nos dois casos citados, o resultado é uma criança em silêncio, entretanto, há uma grande diferença entre elas no que se refere ao ganho educacional. (2014, p.65)

Outro apontamento que pode ser feito a partir das respostas acerca da percepção das professoras sobre a influência da música foi MI, que demonstrou reconhecer a contribuição da música para a educação estética e a sensibilidade da criança, ao afirmar: “creio muito que ajuda a melhorar o lado sensível da criança”. De acordo com Gohn e Stravacas, as crianças, quando recebem estímulos que “despertam para o gosto musical, introduzindo no seu processo de formação um elemento fundamental do próprio ser humano”, têm a possibilidade de ampliar seu potencial criativo, desenvolver seu gosto estético e sua visão de mundo (GOHN, STRAVACAS, 2010, p. 90).

Pode-se apontar ainda, na fala da professora MI sobre a influência da música, o reconhecimento dos benefícios que a música pode trazer ao desenvolvimento cognitivo, ao afirmar:

“Creio muito que ajuda a melhorar (...) a sua capacidade de concentração, memória, que podem trazer benefícios à ela em outros momentos, além da música estimular áreas do cérebro que não foram desenvolvidas por outras linguagens, como por exemplo, a escrita e a oral, pois elas se interligam e se influenciam”.

Sobre a relação do desenvolvimento musical e seu impacto no neurodesenvolvimento, Ilari cita o estudo desenvolvido por Cardoso e Sabbatini (2000), que sugere “que a música pode constituir um estímulo importante para o desenvolvimento do cérebro da criança” (2003, p. 14). A pesquisadora defende ainda que

Cada atividade, quando cuidadosamente planejada e realizada, parece beneficiar os sistemas do neurodesenvolvimento, alguns mais do que outros [...] o educador precisa prestar uma atenção especial ao desenvolvimento individual de cada criança, não como alguém que quer simplesmente diagnosticar, mas como alguém que quer ajudar o aluno a desenvolver sua inteligência musical e construir seu conhecimento, incentivando suas propensões e sanando suas dificuldades. Os sistemas do neurodesenvolvimento podem ser úteis para que o educador detecte quais as facilidades e quais as dificuldades de cada aluno, em cada estágio de seu desenvolvimento (ILARI, 2003, p. 16).

Já a professora DÓ, ao destacar que “Eles amam. A música está presente no dia-a-dia deles”, demonstra sua percepção da presença da música nos espaços onde o bebê e a criança pequena estão presentes, integrada à sua cultura e ao seu cotidiano.

Ainda sobre esta questão, na fala da professora SOL, “tem muitos aspectos positivos com trabalho com a música, como melhora na oralidade, na expressão de sentimentos, no gosto pela música”, pode-se destacar sua compreensão da linguagem musical como uma forma de expressão humana, capaz de expressar sensações, sentimentos e pensamentos, conforme definido anteriormente neste artigo.

Por fim, quanto à última questão, onde foi pedido às professoras dizer qual seria, em sua opinião, o papel da música na sala de aula, foram notados diferentes posicionamentos. A professora LÁ, ao afirmar que “a música é uma das ferramentas mais importantes pois traz

aos alunos, de maneira formal ou informal, todas as características de vivências ou conteúdos” e que “introyetam conhecimento de maneira rápida e prática”, demonstra percebê-la como um instrumento para a transmissão de saberes, ou ainda, como um recurso a ser utilizado em sala de aula.

Em algumas falas, nota-se novamente o discurso que defende a presença da linguagem musical na Educação Infantil em um tom lúdico, como na da professora FÁ, ao dizer que “tudo onde a música está se tem prazer em fazer. As atividades se tornam prazerosas”.

Três das professoras apresentam o papel da música relacionando-a a outras linguagens, como DÓ, ao dizer que “trabalha o ritmo, expressão corporal e o lúdico” e RÉ, quando afirma “desenvolvimento da fala e em suas relações intersociais”. Neste sentido, o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil recomenda que

Deve ser considerado o aspecto da integração do trabalho musical às outras áreas, já que, por um lado, a música mantém contato estreito e direto com as demais linguagens expressivas (movimento, expressão cênica, artes visuais, etc.) e, por outro, torna possível a realização de projetos integrados (BRASIL, 1998, p. 49).

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com as rápidas transformações que vêm ocorrendo na sociedade nas últimas décadas, tornou-se evidente a necessidade e o anseio por parte de movimentos e camadas sociais de uma educação institucionalizada dos bebês e das crianças pequenas que visasse a integração do educar e o cuidar, tendo como finalidade o seu desenvolvimento integral como ser humano.

Assim, apropria-se a perspectiva de que os bebês e as crianças não são “tábula rasa”, mas sim como um sujeito histórico e de direitos, que possui sua própria identidade e que, a partir de suas próprias vivências e experiências, produz cultura (Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. são tábula rasa, mas sim sujeitos de direitos, situados historicamente, que tem sua própria cultura.

A música, entre sons e silêncios imbuídos de significados do repertório particular, integra os espaços onde o bebê e a criança pequena está de forma espontânea, que pertencem às diferentes culturas que coabitam dos que neles estão presentes. Cabe aos professores atribuir-lhe intencionalidade pedagógica, proaos pequenos a exploração dos materiais sonoros

ao seu redor, a ampliação de seus repertórios particulares e (percepção musical), de forma que contemple seus respectivos estágios de desenvolvimento musical.

8 REFERÊNCIAS

ARRAIS, N.; RODRIGUES, H.; RODRIGUES, P. M. Variações sobre temas de desenvolvimento musical e criação artística para a infância. In: __. BROOCK, Angelita Maria Vander; ILARI, Beatriz (Org.). **Música e educação infantil**. Campinas: Papyrus, 2013. p. 37-68.

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. Lisboa: Edições 70, 1977. 229 p.

BRASIL. Ministério da educação. Secretaria de educação básica. Diretrizes **Curriculares Nacionais para Educação Infantil**. Brasília: MEC/SEB, 2010.

_____. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Ensino Fundamental. **Referencial curricular Nacional para a Educação Infantil**. Brasília: MEC/SEF, v.1, 1998.

BRITO, Teca Alencar de. **Música na educação infantil: propostas para a formação integral da criança**. 2. ed. São Paulo: Editora Fundação Peirópolis, v. 1, 2003. 204 p.

_____. O menino e a folha de capim: trajetórias do fazer musical da infância. **Educação**, Santa Maria, v. 37, n. 1, p. 61-72, jan./abr. 2012.

_____. Por uma educação musical do Pensamento: educação musical menor. **Revista da ABEM**, Porto Alegre, v. 21, n.1, 25-34, mar. 2009.

DEL BEN, Luciana. DINIZ, Lélia Negrini. Música na educação infantil: um mapeamento das práticas e necessidades de professoras da rede municipal de ensino de Porto Alegre. **Revista da ABEM**, Porto Alegre, n.8, p. 27-37, mar. 2006.

FRANÇA, Cecília Cavalieri. “Uma borboleta nas teclas do piano”: significado e desenvolvimento musicais. In: BROOCK, Angelita Maria Vander; ILARI, Beatriz (Org.). **Música e educação infantil**. Campinas: Papyrus, 2013. p. 11-36.

GIL, Antônio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 5. ed. São Paulo: Atlas; 1999.

GOHN, Maria da Glória; STRAVACAS, Isa. O Papel da Música na Educação Infantil. **EccoS Revista Científica**, São Paulo, v. 12, n. 2, p.85-103, jul./dez. 2010.

ILARI, Beatriz Senoi. Bebês também entendem de música: a percepção e a cognição musical no primeiro ano de vida. **Revista da ABEM**, Porto Alegre, v.10, n.7, p.83-90, set.2002.

_____. **Música na infância e na adolescência: um livro para pais, professores e aficionados**. Curitiba: InterSaber, 2013. 198 p.

LINO, Dulcimarta Lemos. Barulhar: a música das culturas infantis. **Revista da ABEM**, Porto Alegre, v. 24, n.24, 81-88, set. 2010.

ROMANELLI, Guilherme. Antes de falar as crianças cantam! Considerações sobre o ensino de música na Educação Infantil. **Revista Teoria e Prática da Educação**, Maringá, v.17, n. 2, p.61-71, maio/ago. 2013.

SLOBODA, John A. **A mente musical**: a psicologia cognitiva da música. Tradução Beatriz Ilari e Rodolfo Ilari. Londrina: EDUEL, 2008. 384 p.

SNYDERS, Georges. **A escola pode ensinar as alegrias da musica?** Tradução de Maria José do Amaral Ferreira. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2008. 176 p.